

COVID-19ni YENGIL SHAKLDA KECHIRAYOTGAN BEMORLARNI UY SHAROITIDA PARVARISHLASH

Xakimova Moxiraxon

O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati Qo'rg'ontepa Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi maxsus fan o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy hamshira tibbiy muolajalar texnikasini bajarishini bilishi bilan birga, bemorning kasallik tufayli yuzaga kelgan va kelishi mumkin bo'lgan, ruhiy, ijtimoiy muammolarni aniqlay olishi va shoshilinch holatlarda yordam ko'rsatish, covid 19 turlari to'grisida to'htalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: covid 19, yakkalash, simptom, diagnostika, izolyatsiya, YUK.

COVID-19 munosabati bilan qabul qilingan milliy marshrutga muvofiq, virusning yuqishini oldini olish uchun, kasallikning simptomsiz va yengil darajasi bor deb shubha qilingan yoki tasdiqlangan COVID-19-infektsiyasi bilan kasallangan bemorlarni izolyatsiya qilish (yakkalash) tavsiya yetiladi. Izolyatsiya maxsus tibbiy muassasada yoki uy sharoitida amalga oshirilishi mumkin (o'z-o'zini izolyatsiya qilish). COVID-19ni yengil yoki simptomsiz shakli bilan kasallangan deb shubha qilingan bemor kuzatuvini qaerda, tibbiy muassasada yoki uy sharoitida, olib borish to'grisidagi qaror, har bir aniq holatda, COVID-19 bo'yicha yordam ko'rsatish uchun mahalliy yo'nalishni inobatga olib, amalga oshirilishi lozim. Ushbu qaror, shuningdek, kasallikning klinik alomatlarini, davolash choralariga muhtojligi, og'ir asoratlarning rivojlanishi uchun potentsial xavf omillari xamda uydagi sharoit, jumladan, zaif shaxslar bilan birgalikda yashash, bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Umumiy tavsiyalar Birinchi bor tibbiy yordam uchun murojaat qilganda, COVID-19 bilan zararlanganlikka gumon qilingan va og'ir o'tkir respirator infektsiyasi belgilari

bo'lgan barcha bemorlarni saralash, kasallikning og'ir kechishi kuzatilganda esa, shoshilinch tarzda davolashni boshlash tavsiya yetiladi. Kasallik yengil kechishida, bemor holatining keskin yomonlashish xavfi bo'lmasa, kasalxonaga yotqizish tavsiya etilmaydi (1). Kasallik yengil shaklda yoki klinik alomatlari yumshoq kechgan holda, bemorni uy sharoitida olib borish masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. SHu tamoyil asosida, statsionarda davolanayotgan, klinik belgilari mavjud, lekin endi statsionar sharoitida davolanishga muhtoj bo'lmagan bemorlarga ham uy sharoitida yordam ko'rsatsa bo'ladi Engil klinik alomatlarga ega bo'lgan va, shu bilan birga, surunkali kasalliklar va asorat rivojlanishi xavfi, yahni yurak va o'pka kasalliklari, buyrak yetishmovchiligi yoki immun tanqisligi yo'q bemorlarga uy sharoitida davolanishni taklif qilish mumikn. Ushbu qaror klinik vaziyatni chuqur tahlil qilish va bemorning uy sharoitida davolanish xavfsizligi nuqtai nazaridan baholashga asoslanganro'yxati namunasi). Bemorni uy sharoitida olib borishni rejalashtirayotganda, birinchi navbatda, parvarish qilishni tashkil etish uchun ularning yashash sharoitlarini; bemor va oila ahzolarining uyda izolyatsiyani tahminlash uchun tavsiya etilgan ehtiyot choralariga rioya qilishga tayyorligini (yahni qo'l gigienasi, nafas olish gigienasi, tozalash, uy ichida va tashqarida harakatlanish bo'yicha cheklovlar) baholash lozim. Uy sharoitida davolanish davomida, yahni kasallik belgilari butunlay yo'qolgunga qadar, bemor bilan shifokor o'rtasida doimiy muloqot o'rnatilgan bo'lishi lozim. Uy sharoitida bemorni izolyatsiya qilishda ehtiyot choralarining davomiyligini aniqlash 61 uchun COVID-19 kasalligini qo'zg'atuvchisining yuqishi to'g'risida yanada to'liqroq ma'lumot berish lozim. Bemorlar va ularning oila ahzolariga, uy sharoitida davolash, imkon qadar, boshqa oila ahzolariga infektsiya yuqish xavfini keltirib chiqarmasligi maqsadida, shaxsiy gigienaning turli jihatlarini, shuningdek, COVID-19 ga gumon qilingan oila ahzosi uchun parvarishni tashkil qilish tartibini tushuntirish kerak. Uy sharoitida davolashda bemor va uning oilasini uzluksiz qo'llab-quvvatlab turish, sanitar – oqartuv ishlarini olib borish va ularning holatini doimiy ravishda kuzatib

borish kerak. Bemorlar va ularning oilalari uchun tavsiyalar Bemorni alohida, yaxshi shamollatiladigan (yahni ochiladigan derazalar va ochiladigan eshik bor) xonaga joylashtirish kerak. Bemorning uy ichida harakatini cheklash va boshqa odamlar bilan bir xonada qolishini kamaytirish kerak. Bundan tashqari, umumiy xonalar (masalan, oshxona, hammom kabi) yaxshi shamollatilishiga ishonch hosil qilish kerak (masalan, derazalarni ochiq tutish mumkin). Kasallik alomatlari bo'lgan bemor tahlil natijalarini olgunga qadar simptomatik davolinishi kerak. Emizikli onalar bundan istisno bo'lishi mumkin. Ko'krak suti bilan emizish afzalliklari va boshqa respirator viruslarning ko'krak suti orqali yuqishi ehtimoli juda kamligini hisobga olib, ona chaqaloqni emizishda davom etishi mumkin. Bunda, u bola bilan bir xonada bo'lganda tibbiy niqob taqishi, go'dak bilan muloqatda bo'lishdan avval va keyin qo'l gigienasiga yaxshilab rioya qilishi lozim. Oila ahzolari boshqa xonada qolishlari kerak. Bemorni parvarish qilayotgan insonlar sonini chegaralash lozim. Salomatligi mustaxkam, surunkali kasalliklari va immunodefitsit xolati yo'q insonni parvarish uchun tanlash maqsadga muvofiqdir (1). Bemor to'la tuzalmaguncha va klinik belgilar butkul yo'qolmaguncha, oldiga hech kimni kirgazish mumkin emas. Bemor va uning atrofidagi buyum va jixozlar bilan bevosita kontaktda bo'lgandan keyin albatta qo'l gigienasini amalga oshirish lozim (2). Bundan tashqari, ovqat tayyorlashdan oldin va keyin, ovqatlanishdan avval, xojatxonaga chiqqandan keyin, hamda qachon qo'llar ifloslangandek ko'rinsa, har safar ularni yuvish va tozalash lozim. Agar qo'llarda ko'zga ko'rinarli ifloslanish bo'lmasa, spirtli eritma bilan tozalash ham mumkin. Biroq qo'llar sezilarli ifloslangan bo'lsa, suv va sovun bilan yaxshilab yuvish darkor. Yuvilgan qo'llarni quritish uchun bir marotaba ishlatiladigan qog'oz sochiqlardan foydalangan yaxshi. Agar bunday vosita yo'q bo'lsa, toza matoli sochiqdan foydalansa bo'ladi, ularni nam tortishi bilanoq, darxol o'zgartirish lozim. Bemor doimiy ravishda tibbiy niqob taqib yurishi lozim, bu uning nafas yo'llaridan chiqayotgan ajralmalarni tarqalishiga to'sqinlik qiladi. Agar bemor yuzida niqob taqib yura olmasa, u xolda nafas yo'llari gigienasiga qathiy rioya

qilishi lozim: yoʻtalib yoki aks urganda ogʻzi va burnini bir marotabali qogʻozli salfetka bilan berkitishi lozim. Ogʻiz va burunga ishlatib boʻlingan salfetka va matolar tashlab yuborilishi darkor. Gripp (frans.grippe) — 1780—82-yillarda gripp yoppasiga tarkalganda unga berilgan nom.) — keng tarqalgan oʻtkir yuqumli kasallik. Yaqqol intoksikatsiya kuzatiladi, nerv va yurak-tomir sistemasi faoliyati buziladi. Grippni viruslar qoʻzgʻatadi. Viruslar vaqt-vaqti bilan antigen tuzilishini oʻzgartirib turadi. Gripp viruslari juda beqaror; xona sharoitida bir necha soatdan soʻng yuqish ehtimoli yoʻqoladi, quyosh nuri taʼsirida tez nobud boʻladi. Past haroratda, ayniqsa xavo harorati 0° dan past boʻlganda virus uzoq saqlanadi. Sh sababli Gripp kasalligi sovuq mavsumda koʻproq kuzatiladi. Dezinfeksiyalovchi vositalar (xloramin, xlorli ohak eritmalari, formalin, kislota va ishqorlar) taʼsirida viruslar tez nobud boʻladi. Isiriq tutuni ham gripp viruslarini oʻldiradi. Gripp butun dunyoga tarqalgan, har 2-3 yilda gripp epidemiyasi qayd etiladi. Infeksiya manbai bemor, aksirganida, yoʻtalganida, gaplashganila virus havo zarrachalari va soʻlak tomchilari bilan atrof muhitga tarqaladi. Ayniqsa kasallikning dastlabki kunlarida virus bemor organizmidan koʻplab ajralib yaqin atrofdagi odamlarga nafas yoʻllari orqali tushadi. Aholining barcha tabaqalari (bolalar va keksalar ham) bu kasallikka moyil. Nimjon, turli xastaliklarga chalingan odamlarga Gripp tez yuqadi. Jismonan baquvvat, chiniqqan odamlarda kasallik kam kuzatiladi. Kasallikning yashirin (inkubatsion) davri juda qisqa — bir necha so-atdan 1-2 kungacha. Kasallik toʻsatdan boshlanadi. Sogʻlom yurgan odam birdan mazasi qochib eti uvishadi, lohas boʻladi, harorati koʻtarila boshlaydi. oradan 1 — 2 soat oʻtgach, kasallikning asosiy alomatlari namoyon boʻladi. Isitma qisqa vaqt ichida 39 40° gacha koʻtariladi, bemor junjikib, sovqotadi, qaltiraydi. Harorat koʻtarilib boʻlgach, bemorning badani qiziydi, betoqat boʻladi. Aʼzoi badani, boshi, qoʻl-oyoq muskullari zirqirab ogʻriydi. Ayniqsa, peshona va chakka sohasida ogʻriq kuchli boʻladi. Baʼzan bemorning boshi aylanib, koʻzi tinadi. Koʻz yoshlanadi, qizarib ketadi, koʻz soqqasida ogʻriq boʻladi. Burun “bitib” qoladi, nafas olish qiyinlashadi, tomogʻi

og 'riydi, og 'zi qaqraydi, quruq yo 'tal paydo bo 'ladi. Gripp yengil, o 'rtacha va juda og 'ir o 'tadi. Kasallik og 'irroq kechganda ko 'ngil aynishi, qusish, burun qonashi ham mumkin. Gripp keksalar va bolalarda ancha og 'ir kechadi, organizmda ilgari mavjud bo 'lgan surunkali kasalliklar, odatda, zo 'rayadi, ba'zan boshqa kasalliklar — zotiljam qo 'shiladi. grippdan keyin o 'pka shamollashi, buyrak, miya pardalari nerv tugunlari va tolalarining yallig 'lanishi kabi asoratlar kuzatiladi. Davolash. Gripp bilan og 'rigan bemorni kasalxonaga yotqizish shart emas, uyda alohida xonada yotgani ma'qul. Faqat kasallik og 'ir kechgan hollarda bemor kasalxonaga yotqiziladi. Kasallikning og 'ir-yengil o 'tishidan qat'i nazar, bemor yotishi lozim. Viruslarga ta'sir etuvchi remantadin, interferon kabi dorilar faqat dastlabki kunlarda qo 'llanilsa yaxshi naf beradi. Shirchoy, limonli murabbo (ayniqsa malina, smorodinali), qatiq, qoqurum ichib terlash bemor ahvolini yaxshilaydi. Vrach tavsiyasi bilan og 'riq qoldiruvchi dorilar va antibiotiklar tavsiya etiladi; oldini olish. gripp tarqalish ehtimoli bo 'lgan kezlari maxsus profilaktika maqsadida gripp vaksinasi bilan emlash o 'tkaziladi. Asosan bolalar va keksa yoshdagilar emlanadi; vaksina burunga tomiziladi. grippga qarshi gammaglobulin qilinadi. Burunga profilaktika maqsadida interferon tomizib turish, oksolin moyi surtish, bemor bor xonada isiriq tutatib turish maqsadga muvofiq. Hayvonlarda grippni orthomyxo-duridae oilasiga mansub viruslar qo 'zg 'atadi. Cho 'chqalar, otlar, qoramol va parrandalar kasallanadi. otlarda gripp qisqa muddatli isitma, qaltirash, ko 'zdan yosh oqishi, yuqori nafas yo 'llari katari bilan boshlanadi, quruq yo 'tal tutadi. Kasallikda laringotraxeit, bronxit, og 'ir hollarda pnevmoniya kuzatiladi. Qoramollarda kasallik o 'tkir kechadi, tana harorati ko 'tariladi, kon'yunktivit, rinit yuz beradi, ishtaha yo 'qolishi mumkin. Parrandalarda gripp (parrandalar o 'lati) epizootiya ko 'rinishida kechadi, nafas va hazm a'zolari shikastlanadi. Gripp bu parrandalarining hamma turida uchraydi. oldini olish: parranda, otlar maxsus vaksinalar bilan emlanadi, veterinariya-sanitariya tadbirlari ko 'riladi.

Adabiyotlar

E.I.Musaboev, A.Q.Bayjanov. “Yuqumli kasalliklar, epidemiologiya va parazitologiya”. Toshkent, “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2017 yil

– M.R.Tilovov, A.R.Rustamov, S.A.Mustafoev “Dezinfeksiya ishi” Toshkent, “Ilm Ziyosiyoti” nashriyoti, 2016 yil.

– YA.M.Fayziev, X.A.Fayzieva “Epidemiologiya va tibbiy parazitologiya” Toshkent, “Ilm ziyosiyoti” nashriyoti, 2007 yil.